

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503176>

Азатбаева Наргиза Адильбаевна

студентка

3 курса факультета « Начальное образование»

НГПИ имени Ажинияза.

К технологию организации воспитательной работы в начальной школе сразу же приходит мысль об великом ученным педагогом К.Д. Ушински, он всегда описывал педагогика с хорошей стороны но в научном строгом смысле этого обучения. Но в том числе он описывал педагогическую искусствау воспитания.

В том числе педагогическая искусства воспитания кажется близким к актерству но в основном ближе к врачебной части искусства.

Так как само слово воспитание - является самым важным качеством особенно в начальных классах. Потому что в большой мере с начального класса воспитываются учащиеся в школах. С начального класса особенно начинают воспитывать учащихся говоря им что хорошо, а что плохо. Или же что можно сделать, а что нельзя делать.

С начального класса же детей учат любить свою родину беречь его, ценить каждую традицию. А это все входит на воспитание. Воспитывая детей мы их направляем к большой жизни.

Об технологии организации воспитательной работы в начальной школе интересовался один учёный Л.Н.Модзалевский который интересовался ста лет назад перед этим. Так как замечал он что педагогика все стороне развитое. Потому что педагогика - это наука, изобразительная искусства, воспитание и другие.

Изобразительное искусство с помощью воспитании в него включается своя техника воспитания и обучения. Так как это наука и обучает дает образование но и в том числе воспитывает его. И этот предмет как и все является по своему актуальным т по своему развивает детей, а так же дает образование.

Как мы говорили перед этим о воспитании рассматривали многие великие ученые, а так же говорили свои мысли. С этим же в

науку включали несколько методов воспитания для того чтобы было легко воспитать учащихся начальных классов.

Одним из следующих исследований в науке В.А. Сухомлинского это «Как можно воспитывать настоящего в человеке» даже в этом своем слове автор говорит об технике воспитания как можно воспитать в учащихся все хорошего. «Каким образом?» – в конце этого слово стоит технология к ряду воспитания. То есть с помощью техники можно воспитать учащихся в начальных классах и это в конце дает нам положительный ответ которого мы ждали.

Две слова которые похоже к друг другу воспитательные работы, а так же воспитание они очень близки по структуре но выполняют две разные действия.

Воспитательную работу можно сказать то что оно в целом относится к технологическому термину. Его во многом используют во внеурочном время с различными технологиями которое при этом воспитывает учащихся в начальных классах.

В свою очередь технологией воспитательных дел можно раскрыть с одним вопросом «с чем?» – значит на этот вопрос можно ответить так что опыт воспитателя играет главную роль во всем. Если учитель опытный то этот учитель всегда справится со всей проблемой и заданием.

В педагогике есть три раздела о воспитании которого рассматривали великие ученые. Виды трех разделов:

- Раздел прекрасного
- Книжный раздел
- Воплощения технологии

Первый раздел рассматривал великий ученый Ш.А. Амонашвили. Его рассмотрение включались в книгах с примерами: «Здравствуйте, дети!», «Как живете, дети?», «Единство цели».

Второй раздел по своему является красивым и его рассматривал великий ученый Д. Карнеги и в том числе говорил так: («Как нужно научиться понимать детей», «Как добиться дисциплины», «Как подготовить детей к жизни» и др.).

Третий раздел рассматривал тоже великий ученый Н.Е. Щурковой. М он тоже говорил о своих мыслях о воспитании.

С этим я хочу сказать то что воспитание является самым главным при образовании в основном и даже в обществе. При этом воспитать ребенка с хорошей стороны зависит от учителя. Каким будет учитель такими же будут ученики. Потому что все зависит от учителя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Селевко, Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами / Г.К. Селевко. – М. : НИИ шк. техн., 2005. – 144 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий».)
2. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания / Н.Е. Щуркова. СПб.: Питер, 2005. – 350 с.